

VIZUAL KOGNITIV FE'LLARNI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili amaliy kursi kafedrası katta o'qituvchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412622>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqola kognitiv tilshunoslikning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Unda tilni inson tafakkurining ajralmas qismi sifatida talqin qiluvchi kognitiv yondashuvning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi. N.Xomsky, R.Montegyu, J.Lakoff, Ch.Filmor, R.Langaker, E.Rosh kabi olimlarning asarlari asosida kognitiv lingvistikaning shakllanishi va til, ong, tafakkur o'rtasidagi uzviy aloqalar tahlil qilinadi. Maqolada Y.Balashova tomonidan ajratilgan lingvokognitiv, lingvomadaniy, psixolingvistik, neyropsixolingvistik, semantik, mantiqiy-tushunchaviy yondashuvlar tizimli tarzda bayon etiladi. Xususan, tilni nafaqat muloqot vositasi, balki inson tafakkurini shakllantiruvchi, madaniy va individual tajribalarni uzatuvchi konseptual tizim sifatida talqin qilish g'oyasi asoslanadi. A.V.Kostinning lingvokulturologik yondashuvi tilning kumulyativ funksiyasi va insoniyat tajribasini avloddan-avlodga yetkazuvchi vosita sifatidagi rolini ochib beradi. Maqolada "tushuncha" va "konsept" terminlari o'rtasidagi semantik farqlar ham muhim ilmiy nuqta sifatida tahlil qilinadi. Ushbu yondashuvlar kognitiv lingvistikaning interdiscipliner mohiyatini, uning zamonaviy tilshunoslikdagi dolzarbligini va keng qamrovli tadqiqotlar olib borish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, kognitologiya, til va tafakkur, konsept, tushuncha, semantika, lingvokognitiv yondashuv, lingvomadaniy yondashuv, psixolingvistika, neyropsixolingvistika, konseptual metafora, tafakkur jarayoni, til va ong aloqasi.

Аннотация. Данная научная статья предоставляет подробную информацию о становлении, этапах развития и современных подходах когнитивной лингвистики. В ней рассматриваются теоретические основы когнитивного подхода, который трактует язык как неотъемлемую часть человеческого мышления. На основе трудов таких учёных, как Н. Хомский, Р. Монтегю, Дж. Лакофф, Ч. Филлмор, Р. Лангакер, Э. Рош, анализируется формирование когнитивной лингвистики и неразрывная связь между языком, сознанием и мышлением. В статье системно изложены лингвокогнитивный, лингвокультурологический, психолингвистический, нейropsихолингвистический, семантический и логико-понятийный подходы, выделенные Ю. Балашовой. В частности, обосновывается идея рассматривать язык не только как средство коммуникации, но и как концептуальную систему, формирующую мышление человека, передающую культурный и индивидуальный опыт. Лингвокультурологический подход А. В. Костина раскрывает роль языка как кумулятивной функции – средства сохранения и передачи человеческого опыта от поколения к поколению. Также рассматриваются семантические различия между терминами «понятие» и «концепт» как важный аспект научного анализа. Представленные подходы отражают междисциплинарную природу когнитивной лингвистики, её актуальность в современной лингвистике и потенциал для проведения комплексных исследований.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитология, язык и мышление, концепт, понятие, семантика, лингвокогнитивный подход, лингвокультурологический

подход, психолингвистика, нейропсихолингвистика, концептуальная метафора, процесс мышления, связь языка и сознания.

Abstract. *This scientific article provides a detailed overview of the formation, developmental stages, and contemporary approaches in cognitive linguistics. It explores the theoretical foundations of the cognitive approach, which views language as an integral part of human thought. Based on the works of scholars such as N. Chomsky, R. Montague, G. Lakoff, C. Fillmore, R. Langacker, and E. Rosch, the article analyzes the emergence of cognitive linguistics and the intrinsic relationship between language, consciousness, and cognition. The article systematically outlines the linguocognitive, linguocultural, psycholinguistic, neuropsycholinguistic, semantic, and logical-conceptual approaches identified by Y. Balashova. It substantiates the idea of considering language not only as a means of communication but also as a conceptual system that shapes human thought and transmits both cultural and individual experience. A.V. Kostin's linguocultural approach highlights the cumulative function of language as a medium for preserving and transmitting human experience across generations. The article also examines the semantic distinctions between the terms "concept" and "notion" as an important scientific issue. These approaches demonstrate the interdisciplinary nature of cognitive linguistics, its relevance in modern linguistic studies, and its potential for conducting comprehensive research.*

Keywords: *cognitive linguistics, cognitology, language and thought, concept, notion, semantics, linguocognitive approach, linguocultural approach, psycholinguistics, neuropsycholinguistics, conceptual metaphor, thought processes, language and consciousness relationship.*

Kognitiv tilshunoslik kognitologiyaning tadqiqot sohasi bo'lib, u tilni insonning umumiy kognitiv qobiliyatlari doirasidagi hodisa sifatida o'rganadi. Ushbu sohaning shakllanishi N.Xomskiyning "Sintaktik tuzilmalar" va R.Monteguening "Universal grammatika" nomli tadqiqotlariga borib taqaladi. Shuningdek, til va tafakkur masalalarining falsafa hamda psixologiya doirasida o'rganilishi tilshunoslikda kognitiv tadqiqotlar rivojlanishi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilgan.

Til va ong masalalarini lingvistik nuqtayi nazardan tizimli ravishda o'rganishning ilk tamoyillari N.Xomskiyning "Til va ong" asarida aks etgan. Ushbu asar tilga oid muhim savollarga javob berishga harakat qiladi, masalan: "Til inson tabiatini tushunishga qanchalik hissa qo'sha oladi?" yoki "Tildan foydalanish inson ongining aksini namoyon qila oladimi?" kabi savollarni yoritadi. Shu bilan birga, kognitiv lingvistikaning nazariy va amaliy asoslarga ega mustaqil yo'nalish sifatida shakllanishi 1970-yillar o'rtalariga to'g'ri keladi. Bu jarayon Jorj Lakoff, Charlz Filmor, Ronald Langaker, Leonard Talmi va Eleonor Rosh kabi kognitiv olimlarning tadqiqotlari bilan bog'liq. Lingvokognitiv yondashuvning shakllanish davri yangi atamalar paydo bo'lishi bilan ham chambarchas bog'liq. Masalan, Ch.Filmor freymilar, J.Lakoff ideal kognitiv model, J.Lakoff va M.Jonson konseptual metafora nazariyasi, L.Talimi voqelik freymi, G.Faukonniyer va M.Turner konseptual integratsiya nazariyasi, G.Faukonniyer tasvir sxemalari, R.Langaker esa kognitiv grammatika kabi terminlarni tilshunoslikka olib kirgan.

Bu jarayon natijasida tilshunoslikning yangi yo'nalishi – kognitiv lingvistika shakllandi. J.Lakoff va M.Jonsonning "Biz yashayotgan metaforalar" nomli asari bugungi kunda kognitiv lingvistika deb ataladigan sohaning shakllanishida muhim rol o'ynadi. Ushbu asar konseptual

soha, konseptual metafora va konseptual metonimiya kabi kognitiv tilshunoslikning asosiy nazariyalarini ilm-fanga kiritdi.

Kognitiv bilimlar har qanday fan doirasida o'rganilishi, amaliyotda sinovdan o'tkazilishi va taklif qilinishidan qat'iy nazar, barcha kognitiv tadqiqotlar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bir fan sohasida erishilgan kognitiv bilimlarni boshqa sohalarga integratsiya qilish va rivojlantirish mumkin, bu esa ong haqidagi tadqiqotlarning universallik xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu fikr A.Nurmonovning quyidagi mulohazalari bilan ham uyg'unlashadi: "Til va tafakkur bir-biridan ajralmasdir. Til fikrni shakllantiruvchi va ifodalovchi moddiy vosita bo'lib, shakl va mazmun dialektikasini aks ettiradi. Tilning ushbu jihatlarini o'rganish tilshunoslikning falsafa, mantiq va psixologiya kabi fanlar tizimiga kirishiga asos yaratadi".

Shunday qilib, kognitiv tadqiqotlarda ong tushunchasini qanday talqin qilishimiz juda muhim. Agar ongni faqat inson tanasining bir qismi sifatida qabul qilsak, uning haqiqiy mohiyatiga to'g'ri baho bera olmagan bo'lamiz. Aksincha, ongning kognitiv va xayoliy jihatlariga e'tibor qaratib, tana va ongning uyg'unligini to'g'ri baholash mumkin. Bu orqali ongni chuqurroq o'rganish va undan samarali foydalanish uchun nazariy hamda amaliy natijalarga erishiladi.

Natijada inson ongining murakkab kognitiv masalalari yanada ravshanlashadi, miyadagi jarayonlar haqidagi bilimlar boyiydi va ushbu jarayonlarni yaxshiroq idrok qilish imkoniyati yaratiladi. Ong ko'pincha insonlar sezmaganda holda amalga oshiriladigan xatti-harakatlar majmuasini ifodalaydi. Kognitiv sohadagi tadqiqotlar esa inson o'zligini anglashga qaratilgan muhim qadamlardan biridir.

Kognitiv tilshunoslik zamonaviy dunyo tilshunosligi tushunchalari paradigmasida mustahkam o'rin egallaydi. Aynan uning hozirgi bosqichda vujudga kelishi va jadal rivojlanishi asrimiz boshidagi tilshunoslikka xos xususiyatdir. V.Z.Demyankov va E.S.Kubryakovning ta'rifiga ko'ra, kognitiv tilshunoslik tilni kognitiv mexanizm sifatida, ya'ni ma'lumotni kodlash va o'zgartirishda muhim rol o'ynashini o'rganadi. Kognitiv tilshunoslikning zamonaviy tilshunoslik paradigmasida mustahkam o'rin egallaganligi, uning hozirgi rivojlanish bosqichi tilshunoslikka oid yangi xususiyatlar bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Kognitiv tilshunoslik tilni nafaqat kommunikatsiya vositasi sifatida, balki insonning tafakkur jarayonlarining ajralmas qismi sifatida o'rganadi. V.Z.Demyankov va E.S.Kubryakovning ta'rifida kognitiv tilshunoslikning asosiy yo'nalishi tilga kognitiv mexanizm sifatida qarashdir. Bu ma'lumotni kodlash, saqlash va o'zgartirish jarayonlarida tilning qanday ishlashini tushunishga intilishni anglatadi. Til shu holatda inson tafakkurining aksi, uning ishlashini va rivojlanishini tushunish orqali biz inson ongini, fikrlash tarzi va dunyoqarashini yaxshiroq anglaymiz.

Kognitiv tilshunoslik hozirgi tilshunoslikning yangi bosqichini yaratishda muhim ahamiyatga ega, chunki u tilning nafaqat struktural tomonlarini, balki uning inson miyasidagi psixologik va kognitiv jarayonlar bilan qanday bog'liqligini ham o'rganadi. Bu yondashuv tilshunoslikni tilning ruhiy va ijtimoiy aspektlarini o'z ichiga olgan holda yanada kengroq va chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Kognitiv lingvistikaning mazmuni I.A.Boduen de Kurtenening quyidagi so'zlarida yanada aniqroq namoyon bo'ladi: "...tilga oid tafakkurdan borliq va yo'qlikning barcha sohalari, dunyoning barcha ko'rinishlariga – moddiy, shuningdek, individual-psixologik va ijtimoiy (jamoaviy) jihatlariga oid o'ziga xos til bilimlari ajratib olinishi mumkin". Olimning ushbu fikri kognitiv lingvistikaning chuqur va keng qamrovli tabiati haqida muhim nuqtani ochib

beradi. Til faqatgina mulohaza vositasigina emas, balki inson tafakkuri, dunyoqarashi va borliqni idrok qilish usulining aksidir. Uning fikriga ko'ra, til orqali inson moddiy va ruhiy olamni, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarni tushunishi va tasavvur qilishi mumkin. Bu nuqtayi nazar kognitiv lingvistikaning til va tafakkur o'rtasidagi aloqani tadqiq qilishdagi asosiy vazifasini tasdiqlaydi.

Til nafaqat mavjud borliqni ifodalashda, balki yo'qlik, ya'ni abstrakt va nazariy tushunchalarni yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Individual-psixologik va ijtimoiy jihatlarni qamrab esa til faqat individual tajribaning emas, balki madaniy va ijtimoiy kontekstlarni ham aks ettiruvchi boy qirralarini ochib beradi. Bu yondashuv kognitiv lingvistikaning universalligi va inson tafakkurini tadqiq etishdagi o'rni ko'rsatib beradi.

Shunday qilib, I.A.Boduen de Kurtenening ushbu qarashi kognitiv lingvistikaning tilni inson va jamiyat hayoti bilan bog'liq barcha qirralarini anglashga bo'lgan yondashuvni aniq ifodalab beradi.

Y.Balashova kognitiv tilshunoslikda rivojlangan ilmiy yo'nalishlarni tavsiflab, ikkita asosiy yondashuvni belgilaydi: lingvokognitiv va lingvomadaniy.

Lingvomadaniy yondashuv milliy konseptual sohaning madaniyatdan ongacha bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Y.Balashova lingvomadaniy yondashuv doirasida ishlovchi tadqiqotchilar orasida Y.S.Stepanov, V.I.Karasik, V.V.Krasnix, V.A.Maslova, N.F.Alefirenko va boshqalar ushbu yondashuv konsepsiyani majoziy, konseptual tarkibiy qismlarga ega bo'lgan asosiy birlik sifatida belgilaydi.

Y.Balashova lingvokognitiv yondashuvni dunyo haqidagi bilimlar "jamiyatning konseptual sohasiga kirishni" ta'minlovchi konsept kabi aqliy ma'lumotlar birligiga asoslanganligidan kelib chiqadigan tadqiqotchilar deb ataydi. Konseptni o'rganishda lingvokognitiv yondashuv asosida uning yadro va periferik maydon modeli ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuv vakillari Y.S.Kubryakova, Z.D.Popova, I.A.Sternin, V.N.Teliy va boshqalar.

Y.Balashova kognitiv lingvistikada quyidagi yondashuvlarini ham ajratib ko'rsatadi: psixologik, psixolingvistik, neyropsixolingvistik, semantik, mantiqiy tahlili va an'anaviy lingvistika doirasidagi yondashuv. Bu yondashuvlarda ko'pincha "tushuncha" va "konsept" terminlari aynan bir narsa sifatida qaraladi. Y.Balashovaning keltirgan yondashuvlari kognitiv lingvistika sohasining keng ko'lamliligi va ko'p qirraliligini aks ettiradi. Quyida mazkur fikrlarni qisqacha sharhlash mumkin:

1. Psixolingvistik yondashuv. Bu yondashuvlar inson ongining tilni qay tarzda qabul qilishi va qayta ishlashi, shuningdek, psixologik omillarning tilga ta'sirini tahlil qiladi. Ular kognitiv jarayonlarni anglashda muhimdir, chunki til va fikrlash bir-biriga chambarchas bog'liq.

2. Neyropsixolingvistik yondashuv. Ushbu yondashuv miya faoliyati va til o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Zamonaviy texnologiyalar (masalan, neyrologiya va miyani skanerlash usullari) yordamida tilning kognitiv jarayonlar bilan qanday aloqada ekanligini chuqur tahlil qilish imkoniyati mavjud.

3. Semantik yondashuv. Ma'no bilan ishlash, tushunchalarni aniqlash va konseptlar tahlili kognitiv lingvistikaning markaziy yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv tushunchalar va so'zlarning semantik maydonlari bilan bog'liq masalalarni hal etishga qaratilgan.

4. Mantiqiy-tushunchaviy va mantiqiy tahlil. Ushbu yondashuvlar madaniy konseptlarni aniqlashda va ularning tizimli tahlilini o'tkazishda ishlatiladi. Bu til va madaniyat o'rtasidagi aloqani chuqurroq anglashga yordam beradi.

5. An'anaviy lingvistika doirasidagi yondashuv. “Tushuncha” va “konsept” terminlarini aynan bir narsa deb qarash ayrim tilshunolar tomonidan tanqid qilingan. Chunki tushuncha, odatda, mantiq va bilim doirasida ishlatilsa, konsept ko‘proq madaniyat va hissiy tarkibni ham o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuv nazariy jihatdan oddiyroq bo‘lsa-da, tilshunoslikda uni ishlatishning chegaralari aniqlashtirilishi kerak.

Y.Balashova tomonidan taklif etilgan yondashuvlar kognitiv lingvistikaning interdisiplinarligini ko‘rsatadi. Ular tilni nafaqat lingvistik birliklar va strukturalar sifatida, balki inson tafakkuri, madaniyati va bilish jarayonlari bilan bog‘liq murakkab tizim sifatida o‘rganishga imkon beradi. Shu bilan birga, “tushuncha” va “konsept” terminlarini bir narsa deb qarash har doim ham ilmiy jihatdan asosli emas, chunki bu ikki tushuncha semantik va pragmatik jihatdan farqlanishi mumkin.

Kognitiv lingvistikada lingvokulturologik yo‘nalishni A.V.Kostin ham ajratib ko‘rsatadi. Uning ta‘rifiga ko‘ra, lingvokulturologik yondashuv tilning kumulyativ (yig‘iluvchi) funksiyasi haqidagi g‘oyaga asoslanadi. Aynan shu funktsiya yordamida til xalqning tajribasini, dunyoqarashini va dunyoni his qilish tarzini aks ettiradi, saqlaydi va avlodlarga yetkazadi. Ushbu konsepsiyaga ko‘ra, til – dunyoni birlamchi konseptualizatsiya qilish va inson tajribasini ratsionalizatsiya qilishning universal shakli bo‘lib, u dunyo haqidagi ongsiz va tabiiy bilimlarning ifodachisi va saqlovchisi, shuningdek, inson hayotidagi ijtimoiy jihatdan muhim voqealarning tarixiy xotirasi sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chomsky N. Syntactic structures. – Germany: Mouton de Gruyter, 2002. – 117 p.
2. Montague R. Universal Grammar. Theoria, 36: 373-398. – London, 1970.
3. Chomsky N. Language and mind. – Cambridge University press, 2006.
4. Fillmore C.J. An alternative to checklist theories of meaning. Proceedings of the Berkeley Linguistics Society, 1. – London, 1975.;
5. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
6. Нурмонов А, Йўлдошев Б. Тилшунослик ва табиий фанлар. – Тошкент: Шарк нашриёти, 2001. 160б. – Б. 19.
7. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С. 53-55.
8. Бодуэн де Куртуне И.А. Количественность в языковом мышлении // Избранные труды по общему языкознанию. Ч. 1. – М., 1963. – С. 312.
9. Балашова Е.Ю. Концепты любовь и ненависть в русском и американском языковых сознаниях. Автореф. дис... канд. филол. наук. – Саратов, 2004. – С. 6.